

**MA'MUN
UNIVERSITETI**

**XALQLAR DO'STLIGI VA MILLIATLARARO
TOTUVLIKNI TA'MINLASHDA
OLIQ TA'LIM MUASSASALARINING O'RNI**
MAVZUSIDA XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI

URGANCH 2026

WWW.MAMUNEDU.UZ

UO‘K: 620.22(085.8)

KBK: 30.3da73

“XALQLAR DO‘STLIGI VA MILLATLARARO TOTUVLIKNI TA‘MINLASHDA OLIY TA‘LIM MUASSASALARINING ROLI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. –QAL‘A NASHR 2026. 458 bet.

ISBN 978-9910-8339-1-5

“Xalqlar do‘stligi va millatlararo totuvlikni ta‘minlashda oliy ta‘lim muassasalarining roli” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumanda Xalqlar do‘stligi va millatlararo totuvlikni ta‘minlashda oliy ta‘lim muassasalaridagi umumiy do‘stlik masalalar, o‘zaro totuvlik ta‘sir masalalari, tarixiy an‘analar, xalqlarning o‘ziga xos va mushtarak jihatlarini tadqiq qilish, ta‘lim masalalari yoritilgan. Anjuman – Oliy ta‘lim tizimida millatlararo muloqot madaniyatini rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari, Xalqaro ta‘lim hamkorligi: global integratsiya va madaniy almashinuv mexanizmlari, Ijtimoiy barqarorlik va millatlararo totuvlikni mustahkamlashda ilmiy tadqiqotlarning o‘rni, Talabalar o‘rtasida do‘stlik, hamjihatlik va fuqarolik ongini rivojlantirish strategiyalari, yo‘nalishlarida ish olib borgan.

Ushbu anjuman materiallari Ma‘mun universiteti kengashi tomonidan to‘plam sifatida nashrga tavsiya etilgan. (2026-yil 28-fevraldagi № 7-bayonnoma)

Mas‘ul muharrir:

S.O‘.Sharifzoda – PhD., professor.

Tahrir hay‘ati raisi:

U.R.Matyakubov – Iqtisod fanlari doktori., professor.

Tahrir hay‘ati

E.M.Xudaynazarov – Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent.

a‘zolari:

I.Rejapov– filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent

H.Yunusxo‘jayev– tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori.

Taqrizchilar:

N.E.Sobirova – f.f.d., prof.

S.R.Davletov – t.f.d., prof

QAL‘A NASHR

**“XALQLAR DO‘STLIGI VA MILLATLARARO TOTUVLIKNI TA‘MINLASHDA OLIY TA‘LIM
MUASSASALARINING ROLI”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

Shuning uchun turkiy oliy ta‘lim makonining strategik ahamiyati faqat talabalar almashinuvini ko‘paytirish bilan cheklanib qolmasligi kerak. Asl maqsad – umumiy intellektual bozor, ilmiy hamkorlikning yangi tizimi va mintaqaviy innovatsion tizimni yaratishdir.

Agar quyidagi yo‘nalishlar yo‘lga qo‘yilsa:

- yagona raqamli platforma,
- o‘zaro tan olinadigan kredit va malaka tizimi,
- qo‘shma ilmiy markazlar,
- grant fondlari,
- kengaytirilgan akademik mobilitet va boshqalar.

Shunday holatda Turkiy universitetlar tarmog‘i Yevropa va Osiyodagi yirik oliy ta‘lim alyanslari bilan teng raqobatlasha oladigan kuchli mintaqaviy tuzilmaga aylanishi mumkin.

Bu jarayonda O‘zbekistonning faol tashabbuskorlik roli alohida ahamiyatga ega. Mamlakatimiz turkiy makonni nafaqat madaniy, balki ilmiy, texnologik va ta‘limiy hamjamiyatga aylantirishda hal qiluvchi omillardan biri bo‘lishi mumkin.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Salmi, J. Regional Integration for Higher Education Development: Options for the South Asia Region. Washington: The World Bank, 2023. 51 b. URL: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099818306062316916/pdf/IDU00904bc700b98f040d10a40b0e9c5737c28df.pdf>
 2. Ericok, B., Arastaman, G. Understanding the Internationalization of Higher Education in Turkey: The Meaning and Current Policies // International Online Journal of Educational Sciences. 2022. Vol. 14, No. 4. B. 1107-1124. URL: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED625563.pdf>
 3. Council of Higher Education (CoHE). Higher Education System in Türkiye. Ankara, 2021. 53 b. URL: <https://www.yok.gov.tr/documents/documents/68c01e7b5ca73.pdf>
 4. Yaldiz, F. The Political Vision of the Organization of Turkic States: An Analysis of the Turkic World Vision – 2040 // Eurasian Research Journal. 2023. Vol. 5, No. 2. B. 61-79. URL: <https://erj.eurasian-research.org/yonetim/icerik/makaleler/249-published.pdf>
-

**YANGI O‘ZBEKISTONDA TABIIY HUDUDLAR MUHAFAZASINING
BA‘ZI MASALALARI**

**Nurmetov Ismoil Alimbayevich,
Urganch davlat universiteti dotsenti,
Tarix fanlari falsafa doktori (PhD),
E-mail: ismoilnur1984@gmail.com**

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston bioxilma-xillikni saqlash, cho‘llanishga qarshi kurashish, transchegaraviy muhofaza qilinadigan hududlarni barpo etishda YUNESKO va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan faol hamkorlik masalalari ko‘rib chiqiladi. Xususan, “Sayg‘ochiy” landshaft qo‘riqxonasi, “Janubiy Ustyurt” milliy bog‘i, Quyi Amudaryo biosfera rezervati kabi bir qancha ob‘ektlar YuNESKOning Butunjahon merosi va biosfera rezervatlari ro‘yxatiga kiritilgan. Bundan tashqari, Ramsar suv-botqoq erlari suv www.mamunedu.uz

**“XALQLAR DO‘STLIGI VA MILLATLARARO TOTUVLIKNI TA‘MINLASHDA OLIY TA‘LIM
MUASSASALARINING ROLI”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

va ko'chmanchi qushlarning yashash joylarini himoya qilishni ta'minlash uchun belgilangan. Orol dengizi mintaqasida xalqaro loyihalar buzilgan ekotizimlarni tiklash, iqlim barqarorligini oshirish va yashil iqtisodiyot imkoniyatlarini rivojlantirishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, muhofaza etiladigan tabiiy hududlar, qo‘riqxonalar, milliy bog‘lar, biosfera rezervatlari.

Kirish. O‘zbekistonda tabiiy muhitni asrash va barqaror rivojlanishni ta‘minlash masalasi milliy siyosatning ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Mamlakatda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ekologik muvozanatni saqlash hamda bioxilma-xillikni muhofaza qilish sohasida xalqaro va milliy miqyosda turli tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Jumladan, tabiiy hududlarni muhofaza qilish tizimini takomillashtirish va uni kengaytirish O‘zbekistonda ekologik xavfsizlikni ta‘minlash hamda barqaror rivojlanishga erishishning muhim omili sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Tabiatni hududiy muhofaza qilish masalalarida Xalqaro tabiatni muhofaza qilish uyushmasi (IUCN) tomonidan ishlab chiqilgan tasnif alohida ahamiyatga ega. Unga ko‘ra, tabiiy hududlar qo‘riqxonalar, milliy bog‘lar, tabiiy yodgorliklar, turlar yashash joylari, muhofaza etiladigan landshaftlar va boshqa toifalarga ajratiladi. Mazkur tasniflar O‘zbekiston qonunchiligida belgilangan milliy turkumlar bilan uyg‘unlashtirilgan holda amaliyotga joriy etilmoqda.

O‘zbekistonda qo‘riqxonalar va milliy bog‘lar bilan bir qatorda dendrologik bog‘lar, botanika bog‘lari hamda hayvonot bog‘lari kabi maxsus maqomga ega hududlar ham faoliyat yuritadi. Ushbu hududlar nafaqat biologik xilma-xillikni saqlab qolish, balki aholining rekreatsiya ehtiyojlarini qondirish hamda ekologik-ma‘rifiy xizmatlar ko‘rsatish vazifalarini ham bajaradi.

Metodlar va o‘rganilganlik darajasi. Tadqiqot jarayonida tarixiy-xronologik, tizimli-tahliliy hamda qiyosiy-huquqiy usullardan foydalanildi. Manba bazasini O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmon va qarorlari, Vazirlar Mahkamasi hujjatlari, sohaviy konsepsiyalar hamda rasmiy statistik ma‘lumotlar tashkil etadi.

O‘zbekiston Respublikasida ekologik munosabatlar yoritilgan ilmiy adabiyotlarda ekologik barqarorlikni ta‘minlashga qaratilgan davlat siyosati, ayniqsa ushbu sohadagi xalqaro hamkorlik masalalari keng yoritilgan. Xususan, G. Abdullayeva, B. Alixonov, X. G‘affarov, N. Ikramova, T. Tillyayev, R. Tursunova, S. Davletov va boshqalarning ilmiy ishlarida atrof-muhitni muhofaza qilishga oid milliy mexanizmlar tahlil qilingan. Masalan, S. Davletovning ilmiy maqolalarida mamlakat taraqqiyotining yangi bosqichida ekologiya va atrof-muhitni asrashga qaratilgan davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlari yoritilgan [4]. X. G‘affarovning ishlarida esa mamlakat taraqqiyotining hozirgi bosqichida ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida amalga oshirilayotgan muhim o‘zgarishlarga oid tahliliy materiallar keltirilgan.

Asosiy natijalar. O‘zbekiston Respublikasining 2004-yil 3-dekabrda qabul qilingan “Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar to‘g‘risida”gi Qonuni mamlakatda tabiatni muhofaza qilish va bioxilma-xillikni asrashning huquqiy asoslarini belgilab berdi. Mazkur qonunda qo‘riqxonalar, milliy bog‘lar, tabiat bog‘lari, tabiat yodgorliklari, biosfera rezervatlari hamda boshqa toifadagi muhofaza etiladigan tabiiy hududlarni tashkil etish va ularni davlat muhofazasi ostiga olish tartibi aniq belgilangan. Shuningdek, ushbu hududlardagi yerlar, suvlar, o‘simlik va hayvonot dunyosi hamda mineral ob‘ektlarning davlat mulki hisoblanishi qonuniy jihatdan kafolatlangan.

**“XALQLAR DO‘STLIGI VA MILLATLARARO TOTUVLIKNI TA‘MINLASHDA OLIY TA‘LIM
MUASSASALARINING ROLI”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

Ekologik siyosat Yangi O‘zbekistonning kun tartibida muhim o‘rin tutadi. Ekologiya sohasida vazirlik faoliyatini takomillashtirish, atrof-muhitni muhofaza qilish tizimini transformatsiya qilish, iqlim o‘zgarishi va uning oqibatlariga qarshi kurashish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish, daraxtlarni kesishga moratoriy joriy etish, toza “yashil” energiyani rivojlantirish, qattiq maishiy chiqindilarni boshqarish tizimini takomillashtirish, “yashil” transport infratuzilmasini rivojlantirish, muhofaza etiladigan tabiiy hududlar tarmog‘ini kengaytirish, ekotizimlarni tiklash va bioxilma-xillikni saqlash, cho‘llanish va qurg‘oqchilikka qarshi kurashish, ekologik qonunchilikni xalqaro standartlar asosida unifikatsiya qilish hamda sohaga zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish borasidagi чора-тадбирлар ijobiy tendensiyalarni namoyon etmoqda.

Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar mamlakatda bioxilma-xillikni saqlashning asosiy institutsional poydevorini tashkil etadi. Muhofaza etiladigan tabiiy hududlarning yangi tasnifida Xalqaro tabiatni muhofaza qilish ittifoqining ekologik va iqtisodiy manfaatlar uyg‘unligini ta‘minlashga qaratilgan tavsiyalari hisobga olingan. Jumladan, kompleks (landshaft) qo‘riqxonalar, resurslarni boshqarish uchun mo‘ljallangan muhofaza etiladigan hududlar hamda tabiiy pitomniklar kabi yangi toifa va turlar joriy etildi.

Hozirgi kunda mamlakatda 7 ta davlat tabiat qo‘riqxonasi, 1 ta kompleks (landshaft) qo‘riqxonasi, 12 ta tabiiy bog‘, 1 ta milliy bog‘, 11 ta tabiiy yodgorlik, 2 ta davlat biosfera rezervati, 12 ta buyurtma qo‘riqxonasi hamda 1 ta ixtisoslashtirilgan “Jayron” pitomnigi faoliyat yuritmoqda. Ularning umumiy maydoni 6321258,21 gektarni tashkil etadi. Shuningdek, 36 ta asosiy bioxilma-xillik hududi mavjud bo‘lib, ulardan 12 tasi qisman yoki to‘liq mavjud qo‘riqlanadigan hududlar tarkibiga kiradi. Qushlarni muhofaza qilish jamiyati (UzSPB) va Fanlar akademiyasi Zoologiya instituti milliy ekspertlari tomonidan hayvonot dunyosi xilma-xilligini saqlash uchun muhim bo‘lgan 10 ta asosiy bioxilma-xillik hududi ajratilgan bo‘lib, ulardan 5 tasi Bioxilma-xillikning asosiy hududlarini saqlash bo‘yicha sheriklik jamg‘armasi (CEPF) tomonidan tadqiqotlar uchun ustuvor yo‘nalish sifatida belgilangan [1, B. 53].

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda muhofaza etiladigan tabiiy hududlarning soni va maydoni izchil ravishda ortib borayotgani kuzatilmoqda. Xususan, yangi milliy tabiat bog‘lari tashkil etildi, o‘rmon maydonlari kengaytirildi hamda “Yashil makon” dasturi doirasida millionlab daraxtlar ekish tadbirlari amalga oshirildi. Shu bilan birga, qishloq xo‘jaligi yerlarini o‘zlashtirish, suv resurslarini qayta taqsimlash, sanoat va infratuzilmaning jadal rivojlanishi kabi omillar tabiiy hududlarga muayyan bosim ko‘rsatmoqda[2].

2016-yilda bioxilma-xillik bilan bog‘liq muhofaza etiladigan tabiiy hududlarning umumiy maydoni 2,011 mln gektarni yoki mamlakat hududining 4,64 foizini tashkil etgan edi. Vazirlar Mahkamasining “2019–2028-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasida biologik xilma-xillikni saqlash strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarorida esa 2028-yil yakuniga qadar muhofaza etiladigan tabiiy hududlar maydonini mamlakat hududining 12 foiziga yetkazish vazifasi belgilangan [8].

2019-yilda Xorazm milliy tabiat bog‘i, 2020 yilda “Janubiy Ustyurt” milliy tabiat bog‘i, 2021 yilda “Sudoche-Akpetki” davlat buyurtma qo‘riqxonasi, 2022-yilda “Oqtog‘-Tomdi” davlat qo‘riqxonasi, shuningdek “Markaziy Qizilqum”, “Yuqori To‘palang”, “Bobotog‘”, “Pop”, “Orolqum” va “Omonqo‘ton” milliy tabiat bog‘lari hamda “Borsakelmas” davlat buyurtma qo‘riqxonalarini tashkil etildi[3].

2023-yilda qabul qilingan Yangi Konstitutsiyada O‘zbekiston xalqining tabiiy merosini asrab-avaylash majburiyati hamda tabiiy merosning davlat tomonidan muhofaza

**“XALQLAR DO‘STLIGI VA MILLATLARARO TOTUVLIKNI TA’MINLASHDA OLIY TA’LIM
MUASSASALARINING ROLI”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

qilinishi qonuniy jihatdan kafolatlandi. Mazkur norma tarixiy, ma’naviy, madaniy va tabiiy merosni muhofaza qilish hamda undan samarali foydalanish borasida davlatning konstitutsiyaviy majburiyatlarini yanada kengaytirishga asos bo’ldi.

Shuningdek, “Orolbo‘yi suv-botqoq, ko‘llar va o‘tloq yerlar ekotizimlarini muhofaza qilish” loyihasi doirasida 2,4 mln gektar maydonda yangi tashkil etilgan beshta muhofaza etiladigan tabiiy hudud qo‘llab-quvvatlanib, o‘simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilishning hududiy tizimi kuchaytirilmoqda.

Bundan tashqari, 2020-yilda BMT Taraqqiyot dasturi bilan hamkorlikda “Yashil Orol – yashil Orol dengizi” kraudfanding tashabbusi amalga oshirildi. Ushbu tashabbus doirasida Orol dengizining qurib qolgan tubida 34 mingdan ortiq daraxt ko‘chatlari ekilishi ta’minlandi.

“Orolbo‘yi suv-botqoq, ko‘llar va o‘tloq yerlar ekotizimlarini saqlash va ulardan barqaror foydalanish” loyihasi Qoraqalpog‘iston Respublikasida 2 mln 400 ming gektardan ortiq maydonda yangi tashkil etilgan beshta muhofaza etiladigan tabiiy hududni qo‘llab-quvvatlash hamda barcha turdagi hayvonot va o‘simlik dunyosini muhofaza qilishning hududiy mexanizmini ta’minlashga qaratilgan [1, B. 13].

Bugungi kunda atrof-muhitni muhofaza qilish masalasi nafaqat ekologik, balki huquqiy va ijtimoiy mas’uliyat sifatida ham qaralmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Mahallalarni rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish” yilida ustuvor yo‘nalishlar bo‘yicha islohotlar dasturlari hamda “O‘zbekiston – 2030” strategiyasini amalga oshirish bo‘yicha davlat dasturi to‘g‘risidagi Farmonida atrof-muhitni muhofaza qilishga doir aniq vazifalar belgilangan. Jumladan, shahar va tuman markazlarida yashillik darajasini 30 foizga yetkazish, aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan yashil hududlarni 4,4 kvadrat metrgacha oshirish hamda 14 ta ekologik toza hudud rejimini joriy etish ko‘zda tutilgan[5].

Xulosa. O‘zbekistonda tabiiy hududlar muhofazasi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakatda qo‘riqxonalar va milliy tabiat bog‘lari tizimini kengaytirish, “Yashil makon” dasturi doirasida keng ko‘lamli yashillantirish ishlari olib borish hamda Orolbo‘yi mintaqasida ekotizimlarni tiklashga qaratilgan tashabbuslar ekologik xavfsizlikni ta’minlash yo‘lidagi muhim chora-tadbirlar sifatida namoyon bo‘lmoqda. Ushbu sa’y-harakatlar bioxilma-xillikni saqlash, tabiiy resurslardan barqaror foydalanish va aholining ekologik farovonligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Innovatsion yondashuvlar va zamonaviy boshqaruv texnologiyalarini joriy etish esa tabiiy hududlar muhofazasining samaradorligini oshirish hamda barqaror rivojlanishni ta’minlashda muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Atrof-muhit holati to‘g‘risida milliy ma’ruza: O‘zbekiston. Toshkent: Barqaror rivojlanish xalqaro instituti, 2023.
2. Abdullayev J. Yashil kelajak strategiyasi — ekologik barqaror taraqqiyot yo‘li. 19.02.2026 // www.parliament.gov.uz
3. Abduganiev O., Madraximov A. Muhofaza etiladigan tabiiy hududlarning asosiy toifalari va tasniflari // Academic Research in Educational Sciences. Vol. 3, Issue 10, 2022. - B. 136-143

**“XALQLAR DO‘STLIGI VA MILLATLARARO TOTUVLIKNI TA‘MINLASHDA OLIY TA‘LIM
MUASSASALARINING ROLI”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

4. Davletov S.R. Environmental issues in Uzbekistan at the modern stage of development // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. Vol. 10 Issue 5, May 2020. - P. 1775-1780.
5. Yangi Mo‘ynoq. Toshkent: Ma’naviyat, 2023. – B. 280.
6. Orol dengizi va Yangi O‘zbekiston tajribasi. 19.11.2024 //www.m.xabar.uz

“XALQLAR DO‘STLIGI VA MILLATLARARO TOTUVLIKNI TA‘MINLASHDA OLIY TA‘LIM MUASSASALARINING ROLI”

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MUNDARIJA

I-SHO‘BA

Eri Kurniawan. THE ROLE OF SCIENTIFIC RESEARCH IN STRENGTHENING SOCIAL STABILITY AND INTERETHNIC HARMONY: LESSONS FROM THE BADUY COMMUNITY, INDONESIA	3
Rajapov Odilbek Anvarbekovich. Umarov Doniyor Azadbekovich GLOBALLASHUV SHAROITIDA TIBBIYOT OLIY TA‘LIM MUASSASALARIDA MILLATLARARO TOTUVLIK VA MADANIYATLARARO MULOQOTNI MUSTAHKAMLASH: TURKMANISTONLIK TALABALAR MISOLIDA	6
Aliyeva Sevinge Jangi kizi. THE ROLE OF SCIENTIFIC RESEARCHES IN THE MODERN SOCIETY	9
Masharipova Manzura Alimbayevna., Palvonnazarova Charos Xakimovna. OLIY TA‘LIMDA MILLATLARARO MULOQOT MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY VA STRATEGIK ASOSLARI	11
Baxtiyorova Vasilaxon Muzaffarovna., Raximova Sadoqat Mamutovna. OLIY TA‘LIM MUASSASALARIDA SUG‘URTA TIZIMI ORQALI TALABALAR IJTIMOY XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH VA FUQAROLIK ONGINI RIVOJLANTIRISH	14
Kuvondik Kodirov., Gulzoda Artikov. COMPARATIVE ANALYSIS OF UNIVERSITY STUDENT EXCHANGE PROGRAMS AND INDEPENDENT STUDY ABROAD: OPPORTUNITIES AND RISKS	16
N.B.Karimova. OLIY TA‘LIM TIZIMIDA RAQAMLI TA‘LIMDA AXBOROT XAVFSIZLIGI VA SHAXSIY MA‘LUMOTLARNI HIMOYALASH MASALALARI	19
O‘rinboyev Ulug‘bek Otabekovich., Bekbergenov G‘ayrat Shuxratovich. OLIY TA‘LIM TIZIMINING MINTAQAVIY RIVOJLANISHDAGI IQTISODIY ROLI	22
Alisher Ergashev Rasuljon ugli. SUN‘IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ORQALI INGLIZ TILI O‘QITISHDA SHAXSGA YO‘NALTIRILGAN TA‘LIM	25
Ruzmetov Sherzod Arslon o‘g‘li. OLIY TA‘LIM MUASSASALARIDA FUQAROLIK ONGINI RIVOJLANTIRISHDA PSIXOLOGIK FAOLIYATNING STRATEGIK AHAMIYATI	28
Xolmurotov Fozil Saribayevich. OLIY TA‘LIM MUASSASALARIDA MILLATLARARO MULOQOT MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI VA INSON	30

“XALQLAR DO‘STLIGI VA MILLATLARARO TOTUVLIKNI TA‘MINLASHDA OLIY TA‘LIM MUASSASALARINING ROLI”

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

Худжаниезова Айгуль Айтмуратовна, Розметова Замира Сатимбаевна. ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА	991
Розметова Замира Сатимбаевна. ИНТЕРАКТИВНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ И МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ	994
Iskandarova Navbakhor Ilkhomovna. POSTMODERNIST DECONSTRUCTION STRATEGIES AND STAGE REPRESENTATION IN THE PLAYS OF CARYL CHURCHILL	997
Rejapov Izzatbek Olimbayevich. THE CONCEPT OF SYMBOL AND ITS RELIGIOUS-MYTHOLOGICAL INTERPRETATION	1001
Toymasova Shohista Abdulim qizi. BOSHLANG‘ICH SINFLARDA ARIFMETIK AMALLARNI VA MASALLARNI YECHISHNI O‘QITISH METODIKASI	1005
Sharipov Kamil. SPECIAL TAX REGIMES IN UZBEKISTAN	1009
Sharipov Kamil. CORPORATE INCOME TAXATION IN UZBEKISTAN	1011
Egamov Bakhtiyor Nurmetovich. TAX AUDITS AND COMPLIANCE CONTROL IN UZBEKISTAN	1013
Эгамова Бахтиёра Нурметович. НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	1015
Эгамова Бахтиёра Нурметовича. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В УЗБЕКИСТАНЕ	1017
Egamov Bakhtiyor Nurmetovich. PRINCIPLES OF TAXATION IN UZBEKISTAN	1019
Aniyazov Umidbek Farhod o‘g‘li. TAX RESIDENCY RULES IN UZBEKISTAN	1022
Aniyazov Umidbek Farhod o‘g‘li. SOCIAL TAX IN UZBEKISTAN	1024
Аниязов Умидбек Фарход угли. АКЦИЗНЫЙ НАЛОГ В УЗБЕКИСТАНЕ	1026
Salayev Dilshodbek Jumanazarovich. TURKIY MAKONDA UNIVERSITETLAR TARMOG‘I: OLIY TA‘LIM INTEGRATSIYASI, AKADEMIK MOBILITET VA INSTITUTSIONAL RIVOJLANISHI	1028
Nurmetov Ismoil Alimbayevich. YANGI O‘ZBEKISTONDA TABIIY HUDUDLAR MUHAFAZASINING BA‘ZI MASALALARI	1031

**“XALQLAR DO‘STLIGI VA MILLATLARARO TOTUVLIKNI TA‘MINLASHDA OLIY TA‘LIM
MUASSASALARINING ROLI”
mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman**
